

O'QUVCHI VA TALABALAR BILIMINI BAHOLASHNING INNOVATSION METODLARI

Mirqosimova Marg'uba Mirqobilovna

O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi

professori, ped.fan doktori .

(90)3216132

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14778676>

ANNOTATSIYA: Maqolada muallif tomonidan umumiy o'rta va oliy ta'limda o'quvchi va talabalar bilimni baholash shakllari, baholashning maqsad va vazifalari, metodik talablari, zamonaviy va samarali metod va usullarini yoritgan. Xususan, "Assisment" usulida baholash bo'yicha taklif va tavsiyalar bayon qilingan.

Kalit so'zlar: BKM larni baholash, baholash turlari va shakllari, samarali metodlar, maqsad va vazifalari, assisment metodi, rag'batlantirish.

АННОТАЦИЯ: В статье автором рассмотрены формы оценки знаний учащихся и студентов в среднем и высшем образовании, цели и задачи оценки, методические требования, а также современные и эффективные методы и подходы. В частности, представлены предложения и рекомендации по методу оценки "Ассисмент".

Ключевые слова: оценка ЗУМ, типы и формы оценки, эффективные методы, цели и задачи оценки, метод "Ассисмент", стимулирование.

ABSTRACT: This article explores various forms of assessment for secondary and higher education students, delving into the goals, objectives, and methodological requirements of assessment. It also highlights contemporary and effective methods and approaches. Specifically, the article provides suggestions and recommendations for the "Assessment" method.

Keywords: Assessment of knowledge, skills, and abilities, types and forms of assessment, effective methods, goals and objectives of assessment, "Assessment" method, motivation.

O'quvchilar bilimni baholashning asosiy maqsadi ularning o'qish jarayonidagi o'zlashtirishlarini kuzatish, o'rganilgan materialni qanchalik to'g'ri va samarali anglaganini aniqlashdir. Baholash orqali o'qituvchi o'quvchining rivojlanishini, zaif tomonlarini va qaysi mavzularda qo'shimcha yordamga muhtojligini aniqlash imkoniga ega bo'ladi. **Baholashning ahamiyati** esa quyidagilardan iborat: 1. O'quvchilarni rag'batlantirish. Baholash o'quvchining muvaffaqiyatlarini ta'kidlaydi va o'qish motivatsiyasini oshiradi. 2. Ta'lim jarayonini nazorat qilish. O'qituvchi o'quvchilarni yuksaltirish yoki qo'llab-quvvatlash uchun zarur bo'lgan choralarni belgilaydi. Baholash o'qituvchiga o'quv dasturini qayta ko'rib chiqish va uni o'quvchilar bilim darajasiga moslashtirish imkonini beradi. 3. O'zgarishlarni aniqlash: o'qituvchi o'quvchilarning qaysi jihatlardan rivojlanib, qaysi jihatlardan o'sishi kerakligini bilib oladi.

O'quvchilarni baholashda bir nechta usullar qo'llaniladi. Ularning har biri o'ziga xos afzalliklarga ega va turli maqsadlar uchun ishlatiladi. Asosiy baholash usullari quyidagilardan iborat: testli usulida o'quvchilar bilimni baholash. Testlar qisqa vaqt ichida o'quvchilar bilim, ko'nikma, malaka darajasini o'lchash imkonini beradi. Ular turli shakllarda bo'lishi mumkin: yopiq, ochiq yoki aralash, yo darajali test savollari. O'quvchilarni baholashda umumiy reyting tizimi yoki "5" ballik baholar qo'llanilishi mumkin. Bu o'quvchilarning umumiy bilim darajasini nazorat qilish imkonini beradi.

Suhbatlar va intervyular: o'quvchilarga savollar berish orqali ularning mavzu bo'yicha tushuncha va fikrlarini tekshirish mumkin. Bu usul ko'proq amaliy bilimlarni baholashda qo'llaniladi.

Bilimlarni baholash tizimlari asosan ikki turga bo'linadi: formativ baholash va summativ baholash.

Formativ baholash: o'quv jarayoni davomida amalga oshiriladi. Maqsad o'quvchilarning bilimlarini tahlil qilish va bilimlarni o'zlashtirish jarayoniga taalluqli tuzatishlar kiritishdir. Formativ baholash dars davomida doimiy ravishda amalga oshiriladi va o'quvchilarning individual ehtiyojlarini hisobga olishni nazarda tutadi.

Summativ baholash: odatda dars yakunida yoki o'quv yilining oxirida amalga oshiriladi. Summativ

baholashning maqsadi o'quvchilarni yakuniy baholash va ular tomonidan o'zlashtirilgan BKM darajasini aniqlashdir. Bu usul ko'pincha imtihonlar yoki testlar orqali amalga oshiriladi.

O'quvchilar bilimni baholash jarayonining muhim jihatlaridan biri – bu baholashning o'quvchilarga ta'siri va ularning o'qishga bo'lgan munosabatidagi o'zgarishlarning kelib chiqishiga ta'sir ko'rsatishidir. Bunday ta'sir: o'quvchining o'ziga bo'lgan ishonchiga ta'siri; adolatli yoki aksincha holatdagi baholashning o'quvchiga ta'siri jihatdan farqlanadi. Noto'g'ri baholash o'quvchining ruhiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi, qiziqishlarini so'ndirishi mumkin. Shuningdek, jazo sifatida berilgan yomon baho o'quvchining motivatsiyasini pasaytirishi aniq.

O'quvchilarni rag'batlantirish ularning o'z yutuqlarini his qilishi va kelajakdagi muvaffaqiyatlari uchun yanada ko'proq harakat qilish istagini tuyishlariga ta'sir ko'rsatadi. Rag'batlantirish o'quvchilarning rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi; bilim olishga, o'qishga bo'lgan motivatsiyani kuchaytiradi. Bu natijalar o'quvchining kelajakdagi o'qish rejalariga stimuly beradi. **O'quvchilarning o'z-o'zini va bir-birini baholashlari** ham individual va jamoaviy ta'sir kuchiga ega. O'quv topshiriqlari orqali bir-birini baholashni tashkil qilsak, alohida savol va topshiriqlarni bajarishlari, guruhiy ish jarayonida o'z-o'zini baholash imkoniyati yaratiladi. O'z-o'zini baholashda “Assisment” metodidan foydalanish mumkin.

O'quvchilarning bilimni baholash o'quv jarayonining ajralmas qismi hisoblanadi. U o'quvchilarni rivojlantirish, o'qituvchilarga o'z faoliyatini tahlil qilish va ta'lim tizimini takomillashtirish imkoniyatini ham beradi. Baholashning samarali usullari o'quvchilar yanada yaxshi o'qishlariga turtki bo'lib, ta'lim sifatini oshirishga yordam beradi.

Demak, baholash o'quv jarayonining tarkibiy qismi sifatida namoyon bo'ladi. Uning yordamida ta'lim jarayonida yo'l qo'yilgan kamchiliklarni tuzatish, uning natijalarini yaxshilash hamda o'quvchini rivojlantirish imkoniyati vujudga keladi.

Oliy ta'lim muassasalari talabalarining o'zlashtirish ko'rsatkichlari joriy, oraliq va yakuniy nazoratlar orqali aniqlanadi. Joriy baholash maxsus fanlarning amaliy mashg'ulot, seminar va laboratoriya ishlari jarayonida semestr davomida guruh jurnaliga qayd etib boriladi va yig'indisi chiqarilib, o'rtacha bahosi chiqariladi. Oraliq baholash ma'ruza darslari natijasida qo'yiladi. Yakuniy nazorat semestr yakunlangach o'tkaziladi va barcha fanlar bo'yicha talabalar bilimi baholanadi.

So'nggi vaqtlarda talabalar bilimni baholashning innovasion shakllari joriy qilinmoqda. Shunday baholash turlaridan biri assesment deb ataladi.

“Assesment” texnologiyasi (ingl. “assessment” – “baho”, “baholash”) – ta'lim oluvchilarning bilim, ko'nikma va malakalari darajasini har tomonlama, xolis baholash imkoniyatini ta'minlovchi topshiriqlar to'plami.

Ko'p holatlarda bu texnologiya biografik anketa, ta'lim sohasidagi yutuqlar bayoni, o'quv individual topshiriq, bahs-munozara, intervyu, ijodiy ish, test, individul keys, taqdimot, ekspert kuzatish, rolli hamda ishbilarmonlik o'yinlari kabilardan tashkil topadi. Texnologiya, asosan, quyidagi maqsadga xizmat qiladi:

- 1) talabalarining bilim, ko'nikma va malakalarini har tomonlama xolis baholash;
- 2) talabalarining bilim, ko'nikma va malakalarini rivojlantirish imkoniyatlarini aniqlash;
- 3) talabalarining bilim, ko'nikma va malakalarini rivojlantirishga xizmat qiladigan istiqbolli reja (maqsadli dastur)ni shakllantirish.

Mazkur texnologiyaning yaratilish tarixi o'tgan asrning 30-40-yillariga borib taqaladi. Dastlab texnologiya mavjud harbiy vaziyatlarni to'g'ri baholay oladigan, harbiy harakatlar jarayonini samarali boshqaradigan, zarur o'rinlarda oqilona harakatni tashkil eta oladigan ingliz hamda nemis harbiylari orasidan bilimdon, tadbirkor, mahoratli harbiylar, shuningdek, ofiserlarni tanlash maqsadida qo'llanilgan. Keyinchalik ushbu texnologiya tadbirkorlik sohasiga ham samarali tadbiriq etildi.

Texnologiya birinchi marta 1954-yilda “AT&T” kompaniyasi tomonidan tadqiqot dasturlarini amalga oshirish doirasida qo'llanilgan

Malakali menejerlarni tanlash maqsadida qo'llanila boshlangan texnologiya negizida, tadbirkorlar psixologlar bilan hamkorlikda ishlab chiqarish, savdo, maishiy xizmat ko'rsatish korxonasi hamda tashkilotlari uchun malakali mutaxassislarni tanlash xizmati – “Assesment-markaz” (“The Assessment Centre”)ni yo'lga

qo'yishgan. 1960 yilda "IBM", "Standart oil of Ohio", "Sirs Robaks" kabi yirik amerika kompaniyalari o'z faoliyatlariga texnologiyani samarali tadbiq etdilar.

Agarda 1980 yilda 2000 ta firma "Assesment-markaz" asosida malakali mutaxassislarni tanlashni ma'qul ko'rgan bo'lsa, ayni vaqtda bu texnologiya o'n minglab korxonalar, tashkilotlar, firma va kompaniyalarda samarali qo'llanilmoqda. Ayni vaqtda ishlab chiqaruvchi va savdo kompaniyalar malakali menejerlarni tanlash maqsadida mazkur texnologiyadan muvaffaqiyatli foydalanmoqda. So'nggi yillarda mazkur texnologiya ta'lim tizimiga ham samarali joriy etildi. Uning yordamida talabalarning bilim, ko'nikma va malakalari darajasi har tomonlama, xolis baholanmoqda.

Assesment metodi bu talabaning to'rt darajadagi imkoniyatini baholashga qaratilgan. Bu turli idrok, qobiliyat darajalari yoki amaliy ko'nikmalarga ega bo'lgan talabalarga keng imkoniyatlar yaratadi va yaxshi o'qishga, faol bo'lishga motivatsiyani paydo qiladi.

Assesmentda talabaga to'rt xil darajadagi topshiriq beriladi. Uning tarkibida test, muammoli vaziyat, tushuncha tahlili va amaliy ko'nikma shaklidagi topshiriqlar orqali talabalarning bilim, ko'nikma va malakalari baholanadi.

Assesment (baholash) metodi - mustahkamlash, baholash, o'zlashtirish ko'rsatkichi va amaliy ko'nikmalarini tekshirishga, o'z-o'zini baholashga yo'naltirilgan.

Assesment (baholash) metodidan:

- ma'ruza mashg'ulotlarida talabalarning mavzu yuzasidan dastlabki bilim darajasini tashhis qilish;
- seminar va amaliy mashg'ulotlarda - bilimlarni mustahkamlash, baholash maqsadida foydalanish tavsiya etiladi.

Metodning qo'llanishi. "Assesment" metodi o'quv mashg'ulotlarining barcha turlarida (dars boshlanish yoki dars oxirida yoki o'quv predmetning biron-bir bo'limi tugallanganida) o'tilgan mavzuni o'zlashtirilganlik darajasini baholash takrorlash mustahkamlash yoki oraliq va yakuniy nazorat o'tkazish uchun, shuningdek, yangi mavzuni boshlashdan oldin ta'lim oluvchilarning bilimlarini tekshirib olish, malaka oshirishga kelgan tinglovchilarning dastlabki bilimlari, ko'nikma, malakalarini aniqlab olish uchun mo'ljallangan.

Ushbu metodni mashg'ulot jarayonida yoki mashg'ulotning bir qismida hamda yakka tartibda qo'llash mumkin. Bu metoddan uyga vazifa berishda ham foydalansa bo'ladi. Bunda topshiriqlar shakli quyidagi jadvaldagi ko'rinishda bo'lishi mumkin.

Assesment metodi	
Test	Muammoli vaziyat
Simptom	Amaliy ko'nikma

Shunday qilib, zamonaviy ta'limda innovatsiya, yanada aniqrog'i, pedagogik hamda ta'lim innovatsiyalaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Binobarin, globallashtirish hamda jamiyatning axborotlashuvi ta'lim jarayonini noan'anaviy shakllarda samarali metod va vositalarni qo'llashni taqozo etish bilan birga, o'quv materiallarini shakllantirish va ulardan amalda foydalanishga nisbatan ham innovatsion yondashishni taqozo etmoqda. Pedagogik innovatsiyalar pedagogik tizimning ichki tuzilishini o'zgartiradi. Oliy ta'lim muassasalari pedagoglarining pedagogik yoki ta'lim innovatsiyalaridan samarali, faol foydalana olishlari muayyan jarayonda kechadi. Pedagoglarning kasbiy faoliyatga innovatsion yondasha olishlari

ko'zlangan maqsadga erishishni kafolatlash bilan birga ta'lim sifati va samaradorligini oshirishga, o'quvchi talabalarda bilish faolligini kuchaytirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Artemov V.A. Psychology of teaching a foreign language. - M.: "Pedagogy"- 1989.- p.103.
2. Bim I. L. Some actual problems of carpet training in foreign languages.- Yaish. 2001, No. 4.- p.39.
3. Qosimova Z. Pedagogik texnologiyalar. T.:
4. Tolipova J. Pedagogik kvalimetriya. TDPU bosmaxonasi.- 2015.-.107 b.
5. Мирқосимова М.М. Талабаларда аналитик тафаккурни ривожлантириш технологияси //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – Т. 2. – №. 4. – С. 478-481.
6. Мирқосимова М.М. Масофавий таълим шароитида ўқув фанларини интеграциялаш тамойиллари //Образование и инновационные исследования. Международный научно-методический журнал. – 2020. – Т. 1. – №. 1. Стр. 89-95.